

SO'Z O'YINLARI LINGVISTIK TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA

*X.Dusmatov, FarDU dotsenti (DSc),
Z.Mahmudova, FarDU magistranti,
F.Mahmudova, FarDU magistranti*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada so'z o'yinlarning o'rganilishi, o'zbek va jahon tilshunosligida tadqiq etilishiga oid ayrim mulohazalar berilgan. So'z o'yinlariga doir ishlar muhokamaga tortilgan.*

Kalit so'z va iboralar: *latifa, payrov, askiya, qiziqchilik, ikkiyoqlama hamohanglik, ifoda va mazmun, shakl va ma'no birliklari.*

Lisoniy o'yinlar so'zlashuv, badiiy, publitsistik uslublarga oid bo'lgan til birliklarini maqsadli ravishda buzib, ongli tarzda so'zlovchining kommunikatsiya jarayonida yangi va o'zgacha ma'nolarni yuzaga chiqarishda lingvistik tadqiqot markaziga nisbatan keyinroq keldi. Buning sababini pragmatika, semantika, stilistika sohalaridagi tadqiqotlarning nisbatan kechroq shakllangani bilan izohlash mumkin. Shuni inobatga olsak, "so'z o'yini jahon tilshunosligining tadqiqot obyekti sifatida XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab tilshunoslarning diqqat markazidagi lingvostilistik muammoga aylandi."¹ Shunga qaramay lingvostilistik tadqiqot obyekti sifatida lisoniy o'yinlarning ayrim jihatlari, jumladan, uning nutq uslublarida² namoyon bo'lishi, turlari, o'ziga xos xususiyatlari o'rganildi. Mazkur jihatlar badiiy, ommabop, so'zlashuv uslubi materilallari asosida o'rganildi. Xususan, so'z o'yinlarining siyosiy matnlarda qo'llanilishi S.Loxova, ekspressiv nutqda qo'llanilishi E.Voronichev, badiiy matnda qo'llanilishi T.Grina, OAV va reklama matnlaridagi qo'llanilishi S.Ilyasova, reklama matnlaridagi holati N.Lazovskaya kabi olimlar tarafidan o'rganilgan. O'zbek tilshunosligida ushbu masala bo'yicha ishlar mavjud bo'lib, qator olimlar tarafidan o'rganilgan, tadqiq etilgan. S.Karimovning "O'zbek tili funksional stilistikasi"³, "O'zbek tilining fonetik stilistikasi"⁴ monografiyalarida, M.Yo'ldoshev va boshqalarning "Badiiy matnning lisoniy tahlili"⁵ qo'llanmasida, G.Yaxshiyevaning "O'zbek tilida fonografik uslubiy vositalar"⁶, X.Dusmatovning "O'zbek milliy so'z o'yinlarining lingvostilistik tadqiqi" mavzusidagi nomzodlik ishlarida lisoniy o'yin va ularning tahliliga doir ishlar sanaladi. So'z o'yinlarida subyektiv baho va

¹ Dusmatov X. Ўзбек миллий сўз ўйинларининг лингвостилистик тадқиқи: Филол. фан. номз...дисс. – Фарғона, 2022. –Б.21.

² <https://www.litdic.ru/kaambur/>

³ Karimov Suyun. O'zbek tili funksional stilistikasi. Monografiya. – Samarqand, 2010.

⁴ Karimov Suyun. O'zbek tilining fonetik stilistikasi. Monografiya. – Samarqand: SamDU nashri, 2017. – 152 b.

⁵ Yo'ldoshev M., Isoqov M., Haydarov Sh. Badiiy matnning lisoniy tahlili. – Toshkent: A. Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2010.

⁶ Yaxshiyeva G. O'zbek tilida fonografik uslubiy vositalar: Filol. fan. nomzod. ...diss. avtoref. – Toshkent, 1997.

so'zlovchining yashirin maqsadi bo'lganligi uning tadqiqot matni sifatidagi obyektini kengaytirdi. Xususan, uslublar doirasida o'rganilgan lisoniy o'yinlar endilikda latifa, payrov, askiya, qiziqchilik matnida ham o'z aksini topdi va tadqiq qilindi. Jumladan, X.Do'smatovning "Askiya matnining lingvostilistik tadqiqi"⁷ mavzusidagi doktorlik ishi mazkur sohada qilingan dastlabki ishlar sirasiga kiradi. Undan so'ng I.Rustamovning "Kichik janr matnlarning pragmatik kognitiv va milliy madaniy mohiyati (O'zbek va ingliz latifalari misolida)"⁸, Y.Madaliyevning "Turkiy xalqlar og'zaki ijodida latifa janri(o'zbek va qozoq latifalari misolida)"⁹ mavzusidagi doktorlik ishlari orqali yuqorida sanab o'tilgan janrlar tadqiq qilingan, lekin so'z o'yinlari misolida o'rganilmagan.

Shunisi e'tiborliki, so'z o'yinlarining o'ziga xos jihati eksplitsitlikdan uning zamiridagi implitsit holda yangi ma'noni yuzaga chiqarish va uning mohiyatini tushunib yetish katta mahorat sanaladi. Chunki xoh u tinglovchi bo'lsin, xoh tadqiqotchi u so'z o'yinlarida yuzaga chiqadigan yashirin ma'noning mohiyatini anglashi kerak. So'zlovchi o'z fikrini olam manzarasining bir bo'lagi sifatida baholaydi va so'z o'yinini kodlangan holda (aksariyat komik tarzda) beradi. So'zlovchi oddiy axborot berishdan chegaralanib, o'z fikrini lisoniy o'yinlar orqali yuzaga chiqaradi. Shuni ta'kidlash joizki, lisoniy o'yin tushunilmasa, uning mohiyati ham ochilmaydi, so'zlovchi o'z maqsadiga yetmagan holda tinglovchi uchun mavhumlik o'z holicha qoladi. Shuning uchun lisoniy o'yinlar yuzaga chiqarish va tushunish askiya kabi zakiylik va so'zga ustalikni talab etadi.

Rus va jahon tilshunosligida lisoniy o'yinlar turlicha talqin qilingan. Jumladan, V. Sannikov¹⁰ o'z ishlarida so'z o'yinlarini atay buziladigan noto'g'rilik deb baholagan bo'lsa, L.Sapova lisoniy o'ynlarni til imkoniyatlarini aniqlovchi tajriba sifatida qaragan. Mashhur rus olimi S.Nuxovning¹¹ ta'kidlashiga qaraganda, lisoniy o'yin lingvo-ijodiy imkoniyat va qobiliyatning namoyon bo'lishi demakdir.

Lisoniy o'yinlar ikki taraflama kommunikatsiya jarayonidan hosil bo'ladigan natijadir. Chunki yuqorida ta'kidlaganimizdek, so'z o'yinlarining adesat va adresantlarning badihago'yligidan yuzaga chiqadigan lisoniy jarayondir. Ikkiyoqlama hamohanglik, ifoda va

⁷ Dusmatov H. Askiya matnining lingvostilistikasi. Filol.fan.fal. dok...diss. avtoref. – Farg'ona, 2018.

⁸ Рустамов И. Кичик жанр матнларнинг прагматик когнитив ва миллий маданий моҳияти: Филол.фан.бўйича фал.дос.(PhD)...дисс.автореф. – Т., 2019.

⁹ Мамадалиев Я. Туркий халқлар оғзаки ижодида латифа жанри: Филол.фан.бўйича фал.дос. (PhD) ...дисс.автореф. – Т., 2021.

¹⁰ Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. М.: Языки славянской культуры, 2002. –Б. 20

¹¹ Нухов С.Ж. Языковая игра в словообразовании(на материале лексики английского языка): Дисс.докт. ... филол. наук. Москва, 1997. –Б. 137-138.

mazmun, shakl va ma'no birliklaridan hosil bo'ladigan so'z o'yinlarining ko'lami kengayib boraveradi. "...komik effektga erishish maqsadida lisoniy me'yordan ongli tarzda og'ishning natijasi"¹² bo'lgan so'z o'yinlari ayrim tilshunoslik tadqiqotlarida til o'yinlaridan faqlangan. Ammo keying ishlarda¹³ so'z o'yini til o'yinlarining bir qismi sifatida baholanadi. Biz ham shu yo'ldan yurgan holda ishimizda lisoniy o'yinlar til o'yinlarining bir bo'lagi sifatida baholashga harakat qilamiz.

Adabiyotlar:

1. Дусматов Х. Ўзбек миллий сўз ўйинларининг лингвостилистик тадқиқи: Филол. фан. номз...дисс. – Фарғона, 2022.
2. Dusmatov H. Askiya matnining lingvostilistikasi. Filol.fan.fal.dok...diss. avtoref. – Farg'ona, 2018.
3. Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент, 2002. –Б. 41
4. <https://www.litdic.ru/kaambur/>
5. Karimov Suyun. O'zbek tili funksional stilistikasi. Monografiya. – Samarqand, 2010.
6. Karimov Suyun. O'zbek tilining fonetik stilistikasi. Monografiya. – Samarqand: SamDU nashri, 2017. – 152 b.
7. Мамадалиев Я. Туркий халқлар оғзаки ижодида латифа жанри: Филол.фан.бўйича фал.дос. (PhD) ...дисс. автореф. – Т., 2021.
8. Нухов С.Ж. Языковая игра в словообразовании(на материале лексики английского языка): Дисс.докт. ... филол. наук. М.,1997.
9. Рустамов И. Кичик жанр матнларнинг прагматик когнитив ва миллий маданий моҳияти: Филол.фан.бўйича фал.дос.(PhD)...дисс.автореф. – Т., 2019.
10. Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. М.: Языки славянской культуры, 2002.
11. Усолкина А.В. Языковая игра как текстообразующий фактор. Автореф. дисс...канд. филол. наук. 2002.
12. Yaxshiyeva G. O'zbek tilida fonografik uslubiy vositalar: Filol.fan.nomzod. ...diss. avtoref. – Toshkent, 1997.

¹² Усолкина А.В. Языковая игра как текстообразующий фактор. Автореф. дисс...канд. филол. наук. 2002. –С. 20.

¹³ Дусматов Х. Ўзбек миллий сўз ўйинларининг лингвостилистик тадқиқи: Филол. фан. номз...дисс. – Фарғона, 2022. –Б. 25.

